

Het MAB vóór 50 jaar

Januari, februari, maart 1949

Prof. Dr. M.A. van Hoepen

'In Januari 1924 verscheen het eerste nummer van het maandblad, zodat met de verschijning van het Januari-nummer 1949 een eerste periode van 25 jaar werd afgesloten' (en in januari 1999 dus een periode van 75 jaar). Met voorgaand citaat, ontleend aan 'Het maandblad bestaat 25 jaar' van de hand van 'S.C.B.' (de redactiesecretaris Drs. S.C. Bakkenist) opent het januarinumnummer 1949. In deze verjaardagsbijdrage wordt aandacht besteed aan het feit dat 'het maandblad in zeker opzicht als een voortzetting van het tijdschrift Accountancy is te beschouwen [...] en aan het feit, dat [...] het 25-jarig bestaan niet samenvalt met het begin van de 26e jaargang [maar] van de 23ste jaargang'. Met beide gebeurtenissen (de oprichting c.q. voortzetting en het tijdelijk onderbreken van de uitgave in de oorlogsjaren) waren 'de vrije meningsuiting en onafhankelijkheid gemoeid'. Voorts wordt melding gemaakt van het feit, dat 'veel van wat er in de verstreken 25 jaar werd geschreven [...] en de tand des tijds [heeft] overleefd [...] in een afzonderlijke uitgave in boekvorm [zal worden] samengebracht'. (Dit is het in september 1950 verschenen 'Vijf en twintig jaren MAB' geworden). Ten slotte wordt ook het 25-jarig jubileum van een aantal redacteurs vermeld. In 1924 bestond de redactie uit: R.A. Dijker, G.P.J. Hogeweg, Prof. Th. Limperg Jr., A. Nierhoff en H.R. Reder. De laatste vier maken in 1949 nog steeds deel uit van de redactie (R.A. Dijker overleed in 1948). Daarnaast maken in 1949 deel uit van de redactie: Prof. Dr. J.F. ten

Doesschate, Drs. J.A. Geertman, T. Keuzenkamp, Drs. J. Modderaar en Prof. Dr. H.J. van der Schroeff.

Mr. B. Moret bespreekt 'De functie van de interne accountant', de bijdrage zal worden afgesloten in het februari-nummer. In deze twee omvangrijke bijdragen mist de lezer node samenvattingen (tussentijds en aan het slot). Moret laat de verschillende opvattingen over de taak van de interne accountant (van onder meer Van der Schroeff, Goudekot, Blazer, Kleerekoper en Reder) uitgebreid de revue passeren. In navolging van Limperg wil hij 'de functie [van de interne accountant] uit de doelstelling af [...] leiden'. De interne accountant ziet hij als 'contrôlerend [en adviserend] orgaan van de bedrijfsleiding [...] en de externe accountant als contrôlerend [en adviserend] orgaan van het maatschappelijk verkeer'. 'De technische contrôle in het algemeen en [...] het gehele gebied van de accuratessecontrole [acht hij] de typische functie van de interne accountant', op wiens werkzaamheden de externe accountant overigens wel kan steunen, mits de interne accountant lid is van 'een door ons erkende accountantsvereniging', maar dat is wat anders dan '[...] dat de externe accountant volledig op de controle van de interne collega kan vertrouwen' (de opvatting van Goudekot). Ook op het terrein van de advisering ziet Moret een onderscheid. Door zijn grotere detailkennis en grotere technische gerichtheid acht hij de interne accountant meer geschikt als adviseur op 'het gebied van de bedrijfsorganisatie en de inrichting van de administratie', terwijl '[...] op de gebieden, waar kennis van het bedrijfsleven in brede omvang een rol speelt, zoals bij financieringsvraagstukken, [...] vraagstukken over de publicatie van jaarstukken etc. [...] de public accountant

Prof. Dr. M.A. van Hoepen is hoogleraar bedrijfshuishoudkunde en accountancy EUR, venoot (d.m.v. beroepsvenootschap) van Deloitte & Touche Registeraccountants, lid Raad voor de Jaarverslaggeving en Raad Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam.

als adviseur verre de voorkeur verdient'. In het licht van contemporaine fusieperikelen (NIVRA/NOvAA) is ook de opvatting van de auteur over het karakter van 'het Nederlandsch Instituut van Accountants' interessant. Ten aanzien van '[...] de openbare accountant [acht hij] het N.I.V.A. een *beroepsvereniging*, ten aanzien van [de overigen] een vereniging van personen die eenzelfde opleiding hebben genoten en een bepaalde wetenschappelijke graad bereikt hebben [...]']

A. Nierhoff besteedt aandacht aan 'De waardering van incurante aandelen voor de heffingen ineens'. Voor deze 'heffingen ineens' diende de waarde van (incurante) aandelen per 1 mei 1940 en per 31 december 1945 te worden vastgesteld. Volgens Nierhoff kan men daarbij met een schatting van toekomstige winsten of goodwill geen rekening houden, omdat 'op 1 Mei 1940 [...] de economische toestand in ons land door de oorlog onzeker was geworden'. De aanbevolen waarderingsreceptuur is eenvoudig: zichtbare intrinsieke waarde + stille reserves – (nominale waarde van de) belastingdruk op de stille reserves. Op grond van de Wet effectenwaardering mag de aanmerkelijk-belanghouder de berekende waarde verminderen met 1/9, deze 'is immers [...] *geen belegger*, doch *een ondernemer* [...]'. Voor de aandeelhouder die 'geen invloed kan uitoefenen op de uitdelingspolitiek [...] zal [...] het genoten dividend de waarde zijner aandelen bepalen'.

In het eerste kwartaal van 1949 komt het in 1948 uitgebreid besproken onderwerp van 'Het beroepsgeheim van de accountant in overheidsdienst' opnieuw aan de orde. J. Toutenhoofd levert een bijdrage aan het januarinummet onder de zojuist vermelde titel. Drs. L.J.M. Roozen reageert daarop met een naschrift. Aan de in 1948 gevoerde discussie wordt mijns inziens weinig toegevoegd. In het februari-nummer blaast Roozen met de bijdrage: 'De publieke accountant en de overheidsvoorschriften met betrekking tot de geheimhouding' een wat op de achtergrond geraakt element uit de discussie nieuw leven in. Kwam Roozen in november 1948 reeds tot de conclusie dat de accountant in overheidsdienst 'zwijgrecht en zwijgplicht noch bezit, noch nodig heeft', voor de openbaar accountant acht hij deze absoluut noodzakelijk. De wettelijke bepalingen (Deviezenbesluit en Buitengewoon Navorderingsbesluit) welke meebrengen, 'dat openbare ac-

countants verplicht zijn, op vordering van bepaalde overheidsinstanties aan deze mededeling te doen van feiten, die hun *bij de uitvoering van geheel andere opdrachten* ter kennis is gekomen' acht hij dan ook volstrekt verwerpelijk. Daarmee schaaft de overheid 'de vertrouwensfunctie [...] zichzelf [...] en nog meer de organisatie van het maatschappelijk verkeer'.

Mr. L.J. Schiethart vervolgt het januarinummet met 'Enkele opmerkingen met betrekking tot het ontwerp successiewet'. De bijdrage gaat uitsluitend in op 'de boeten, navordering en het bezwaar en beroep'. Voor de hedendaagse lezer (behoudens wellicht een enkele fijnproever op het terrein van het formeel belastingrecht) niet meer zo interessant.

Het februari-nummer opent met de mededeling dat redacteur T. Keuzenkamp benoemd is tot 'Buitengewoon Hoogleraar in de Accountancy aan de Nederlandse Economische Hogeschool, met welke benoeming in de vacature [werd] voorzien, welke was ontstaan door het overlijden van Prof. Dijker en Prof. Blazer'.

Drs. J.A. Geertman vervolgt met een bijdrage onder de titel: 'Naar aanleiding van 'Grundlagen der theoretischen Volkswirtschaftslehre' van Heinrich von Stackelberg'. In feite betreft het een zeer lovende boekbespreking van het genoemde werk van Von Stackelberg, die door Geertman met Chamberlin wordt beschouwd als dé theoreticus van de monopolistische concurrentie, 'Joan Robinson acht [hij] niet zo belangrijk'. De superlatieven zijn niet van de lucht: 'vol originele gedachten [...] meesterlijke behandeling [...] een juweeltje'. De aanleiding tot deze bespreking vindt Geertman vooral in het feit, dat in dit werk van Von Stackelberg zijn eigen opvatting wordt onderbouwd dat 'naar een uitspraak van Prof. Goudriaan, vanuit de bedrijfsleer de grondslagen [moeten] worden gelegd voor een veel scherper, veel vollediger, veel fijner vertakte sociale economie'.

De daaropvolgende bijdragen aan het februari-nummet, te weten die van Mr. B. Moret en Drs. L.J.M. Roozen, heb ik in het voorgaande reeds besproken.

J.E. Spinosa Cattela stelt vanuit Buenos Aires (door plaatsbepaling en datering in het onderschrift zijn de gangen van deze auteur over de aardbol steeds te volgen) 'De vervangingswaarde en de economische politiek in de Verenigde

Staten' aan de orde. Het blijkt te gaan om een verslag 'van de verhoren en beraadslagingen van een Senate-House Joint Committee' over dit onderwerp. 'Getuigen uit industriële kringen', hoogleraren (waaronder S.H. Schlichter - Harvard en W. Paton - Michigan), alsmede accountants bleken in meerderheid voorstander van het toepassen 'van de vervangingswaarde bij de winstbepaling', hoewel dat in de praktijk niet of nauwelijks gebeurde, het is echter 'ridiculous to count a rise in costs as profits and yet corporations do it, and pay stiff taxes on the amounts so reported' (Schlichter). De vertegenwoordigers van de vakverenigingen evenwel 'ontkenden dat de gepubliceerde winsten te hoog waren, [...] zij poneerden de stelling dat de afschrijvingen gebaseerd moesten worden op de oorspronkelijke aanschaffingsprijs [...] zelfs gingen zij zo ver te beweren, dat de openbaar gemaakte winsten te laag voorgesteld waren [...] ten gevolge van de toepassing van bepaalde boekhoudmethoden, zoals bijv. de LIFO methode ...'. Spinosa Cattela eindigt met de verzuchting, dat nu 'bij ons te lande de [...] verlies- en winstrekeningen [...] ver achterstaan bij die, welke de Amerikaanse ondernemingen publiceren, [...] de veronderstelling [gerechtvaardigd is], dat in Nederland dit gebrek aan eenstemmigheid omtrent de betekenis der cijfers ten minste even groot is'.

Dr. H. Thierry bespreekt de inaugurale rede van 'Dr. F.L. van Muiswinkel: Enige aspecten van de beoefening der bedrijfshuishoudkunde' (Vrije Universiteit, oktober 1948). Enige nationale zelfvoldaanheid was Van Muiswinkel blijkbaar niet vreemd: hij '[...] begint met te constateren, dat in Rotterdam, Amsterdam en Tilburg de grondslagen zijn gelegd voor een waarlijk wetenschappelijke beoefening [...] der bedrijfshuishoudkunde [...], de Nederlandse bedrijfseconomen [hebben] in dit opzicht meer gepresteerd dan de wetenschappelijke onderzoekers in welk ander land ook'. De bespreking door Thierry is bepaald kritisch. Van Muiswinkel 'verzuimt helaas onderscheid te maken tussen empirisch object en kenobject [...] en weinig overtuigend [...] typeert hij de bedrijfshuishouding [...] door het streven naar productie tegen de laagst mogelijke kosten'. Ook de definities van de begrippen bedrijfshuishouding en onderneming (waarbij Van Muiswinkel zich nogal afzet tegen de opvattingen van Thierry) kunnen geen genade vinden in de ogen van de bespreker.

'Kort na het in het Decembernnummer 1948 van het M.A.B. besproken boek van Spinosa Cattela, verscheen een tweede boek over "de leer der accountantscontrole" van J.A. Pieterse van Wijck', het wordt besproken door G.P.J. Hogeweg. Het 'oordeel is ongunstig [...] de schrijver [staat] niet boven de stof, [...] hij ziet niet welke eisen aan zulk een boek gesteld mogen worden, [...] de schr. [heeft] de uitgebreide literatuur [...] niet [...] in zich laten bezinken'. De beoordelaar 'weet waarlijk niet, waar [hij] moet beginnen en waar eindigen met wijzen op onjuistheden of onvolkomenheden. [Hij] ziet er dan ook maar van af op details in te gaan'. Het achterwege laten van een boekbespreking op genoemde gronden werd blijkbaar in die tijd niet overwogen.

Evenals in 1948 (onder meer R.J. Ovezall en drs. A.M. Groot) houdt ook in het eerste kwartaal van 1949 'De waardering van duurzame productiemiddelen in verband met wijzigingen in het prijsniveau' de gemoederen in beroering. S.A. de Vries opent het maartnummer met de zojuist genoemde bijdrage. De auteur sluit zich aan bij de opvatting van 'Prof. v.d. Schroeff [...] n.l. dat de in de kostprijs der producten op te nemen afschrijvingen moeten zijn gebaseerd op de vervangingswaarde van het productiemiddel op het moment van de ruil [...]. Tegen twee punten in het betoog van Prof. v.d. Schroeff [...] heeft [hij] echter bezwaren: ten eerste tegen de mening dat in geval van een waardestijging [...] op de reeds verbruikte werkeenheden een verlies zou zijn geleden; en ten tweede tegen de mening dat in geval van een waardedaling er een verlies wordt geleden [...] op de nog beschikbare werkeenheden'. Met name indien er geen sprake is van het uiteenlopen van algemene en specifieke waardeverandering behoeft volgens De Vries geen verlies te worden genomen, omdat men 'in reële waarde [...] dezelfde is gebleven'. Voorzover de specifieke waardestijging van een machinepark de stijging van het algemene prijspeil (de naoorlogse situatie) te boven gaat beveelt de auteur aan het verlies (door inhaalafschrijving) in een periode van '2 à 3 jaar in de [...] op basis van de algemene waardestijging gecalculerde kostprijs [...] op te nemen'. De suggestie van Groot 'om het genoemde verschil [...] zo nodig te dekken uit een herwaarderingreserve [...] zou naar [zijn] mening een ernstige fout zijn. Het is een reëel vermogensverlies, dat de uitkeerbare

winst in het lopende jaar of in de volgende jaren moet verminderen [...] [ook] afboeking van een algemene reserve kan [hij zich] voorstellen’.

G.P.J. Hogeweg bestrijdt in ‘De controle van de inkoop als onderdeel van de controle van de goederenbeweging’ ‘de noodzakelijkheid om de controle op de inkoop door de public-accountant te doen verrichten door middel van afchecken van de inkoopfacturen direct met de inkoopzijde van de voorraadadministratie’. Dit systeem is ‘veel tijdrovender dus kostbaarder [...] dan het door [de auteur] voorgestane systeem van controleren van het inkoopboek met de facturen [...] en met de goedereningang in de voorraadadministratie [tegen gemiddelde prijzen]’. Het ‘al dan niet opzettelijk [...] boeken op een verkeerde (voorraad)kaart, [...] moet [...] bij de geregelde tussentijdse voorraad-opnamen [...] worden ontdekt’.

G.K.H. Hinnen pleegt een ‘Terugblik bij het 30-jarig bestaan van de Vereniging van Rijksaccountants’. Het is een (althans in mijn ogen) nogal droge opsomming van de wederwaardigheden in de toen afgelopen dertig jaar, van een vereniging die zijn oorsprong vond in ‘de oprichting van de Accountantsdienst der Directe Belastingen [...waarvan de leden...] zich niet in de eerste plaats verwant [voelden] aan de andere groepen van ambtenaren in hun dienstvak [...] maar zich voor alles Accountant [... voelden]’. Opvallend in onze hedendaagse ogen is de oproep ‘speciaal tot de jongeren [...] om in tijden van [...] bezuiniging b.v. door aanzienlijk lagere salariering der ambtenaren [...] de *Nederlandse* Staat trouw [te] blijven. Gij zult als Rijksaccountant geen rijkdommen vergaren, doch in Uw mooi ambt zult ge medewerken aan de wederopbouw van ons geliefd vaderland’.

Lod. S. Beuth zal de trouwe lezers van deze rubriek bekend zijn als schrijver over verzekeringen. In de bijdrage ‘Wat te doen op levensverzekeringsgebied bij de omzetting van firma in N.V.?’ betoont deze auteur zich opnieuw een vlot verkoper van verzekeringsproducten. In verband met genoemde omzetting beveelt de auteur het afsluiten van de volgende verzekeringen aan: een compagnonsverzekering (bij een aanbiedingsregeling van aandelen) een successieverzekering (indien bij overlijden de aandelen in de boedel blijven), een ouderdomspensioenverzekering en

een weduwe- en wezenpensioenverzekering. Voor advies dient men zich in geen geval te wenden tot ‘agent of maatschappij [...] doch tot een betrouwbaar deskundige: [...] de zelfstandige Levensverzekeringsadviseur [...]’.

Het maartnummer wordt besloten met drie boekbesprekingen:

- Dr. J. van Rees bespreekt: ‘Onderzoek naar de betekenis en de vooruitzichten van den Nederlandschen handel in ruwe tabak’ (van de ‘accountantsfirma Preyer en De Haan uitgebracht aan de Vakgroep Groothandel in Tabak’): ‘voor velen nuttige lectuur ter toetsing van en aan bepaalde theorieën en gedachten [...]’;
- Drs. W.J. van de Woestijne bespreekt: ‘P. de Wolff: De betekenis van de steekproef voor het economisch-statistisch onderzoek’ (lectorale intrede te Amsterdam, 31-10-1947): ‘houdt [...] een belofte in [...] dat wij in Nederland de achterstand [...] op de Angelsaksische landen [...] snel in zullen halen’;
- Drs. J. Bons Jr. bespreekt: ‘Developments in cost accounting. Report of the Cost Accounting Sub-Committee of the Taxation and Financial Relations Committee’; ‘[...] hoewel het doel van dit rapport [...] slechts was de leden van het Institute of Chartered Accountants in Engeland and Wales op een aantal hoofdpunten op de hoogte te brengen van de ontwikkeling in de methode van kostprijsberekening [in de oorlogsjaren...] beschouwt [de bespreker] het als een lacune [...] dat in het gehele rapport geen woord is gewijd aan het vraagstuk van de vervangingswaarde’. (MAvH: zou de heer Bons nu echt verwacht hebben dat deze bij ons in de naoorlogse jaren weer opbloeiende discussie de Noordzee al overgestoken was?)

Voorts wordt in het maartnummer melding gemaakt van de stichting van een ‘Contact commissie van academisch gevormde economen’ voor afgestudeerden uit Rotterdam, Tilburg en Universiteit van Amsterdam.

De Lijsten van Ingekomen boeken en de Tijdschriftrepertoria van het eerste kwartaal 1949 bevatten mijns inziens geen opmerkelijke zaken.